

LA FUNCIÓN DIKELÓGICA DE LA CASACIÓN Y LA ACTIVIDAD SUPREMA CORRECTORA

COMENTARIOS A LA CASACIÓN N° 75-2008-CAJAMARCA

Reynaldo Mario Tantaleán Odar *

1. REMINISCENCIA DE LOS HECHOS

Don Germán Ramiro Romero Llanos entabla un proceso de prescripción adquisitiva de dominio de las parcelas denominadas "Los Sauces I" de 9 hectáreas y 4600 m² con unidad catastral 24670 y " Los Sauces II" de 2200 m² con código de predio número 7-7759210, ambos conformantes del inmueble "El Álamo" ubicado en el Distrito de Baños del Inca en Cajamarca.

Su pretensión la dirigió contra la persona de Justo Raúl Vásquez Valderrama.

La sentencia de primera instancia, del 02 de octubre de 2002, declaró infundada la demanda, esencialmente por estar ausente el requisito de la posesión pacífica del bien por parte del usucapiente, ya que tal cualidad ha venido siendo discutida en más de una oportunidad por el verdadero propietario.

Ante la apelación hecha por el demandante, la Sentencia de Vista del 2 de agosto de 2005 reformó la de primera instancia, declarando fundada la pretensión, esencialmente porque, a criterio de los Vocales, desde que se ha admitido a trámite la demanda sin cuestionamiento alguno por parte del demandado, se ha cumplido con los requisitos contemplados en el artículo 505° del código procesal civil.

Con ello, el demandado interpuso recurso de Casación y mediante la Ejecutoria del 25 de abril de 2007, se declaró fundado el recurso y nula la Sentencia de Vista, ordenando a la Sala Superior la expedición de una nueva resolución conforme a los fundamentos allí expuestos.

No obstante, devueltos los actuados, la Sala Superior de Cajamarca emitió una nueva Sentencia hacia el 31 de octubre de 2007, revocando nuevamente la Resolución de primera instancia y declarando fundada la demanda, es decir, haciendo caso omiso al mandato de la Corte Suprema.

Como es lógico, el demandado Justo Raúl Vásquez Valderrama interpuso por segunda oportunidad un nuevo Recurso de Casación contra esta última sentencia.

2. LAS CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de Casación se interpone primeramente por la interpretación errónea del artículo 950° del código civil, ya que entre los requisitos para poder usucapir es de ineludible cumplimiento la posesión pacífica del bien.

Y en segundo lugar se denuncia la contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, dado que la resolución cuestionada contraviene los principios de seguridad jurídica y unidad jurisdiccional, vulnerando igualmente la congruencia procesal al no respetar el principio de vinculación.

Esto se debe a que, como ya se anticipó, en este mismo proceso, anteriormente el Expediente había sido elevado a la Corte Suprema vía recurso de Casación y como desenlace se ordenó a la Sala Superior cajamarquina emitir un nuevo fallo conforme a los criterios expuestos en la referida sentencia.

Substancialmente la emisión del nuevo fallo se encaminaba a que la existencia de algún proceso que cuestionase la posesión del usucapiente afectaba el requisito de pacificidad con que debe contar la posesión del solicitante, con lo que se desembocaba en el consecuente rechazo de la demanda.

Ahora bien, siendo estas las dos causales, queda claro que existiendo vicios de orden procesal y sustantivo, primeramente se deben evaluar los primeros, pues su configuración exime del análisis de los segundos. Ello explica el por qué la Sala Suprema no insiste en evaluar a fondo el tema de la pacificidad en la posesión, pues el caso prácticamente se resuelve detectando los yerros procesales.

3. LA PACIFICIDAD EN LA USUCAPIÓN

El requisito en la usucapión por el cual la posesión tiene que ser pacífica es recogido casi unánimemente en la legislación comparada,^[1] siendo que, además, se trata de un aspecto concurrente con las demás exigencias trazadas en las diversas codificaciones, de tal modo que si faltase alguno de los requerimientos, así se cumpliesen los demás, la prescripción adquisitiva de dominio no podría ser amparada.

Ser pacífica significa que el poder de hecho sobre el bien no se mantenga por la fuerza (Albaladejo 1994, 184).^[2]

Como ya se adelantó, en el recurso casatorio se hace notar que para poder usucapir un bien es indispensable haberlo poseído de modo pacífico. Ello implica que el favorecido con la usucapión no puede haber sido afectado ni por acciones administrativas ni mucho menos judiciales que cuestionen su derecho posesorio, sea de modo directo o indirecto por parte del propietario afectado.^[3] Con mayor razón si tal cuestionamiento se ha llevado a cabo de modo persistente.

Algunos fallos casatorios nacionales certifican lo dicho:

Fundamentalmente pacífica (...) significa que debe transcurrir sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás.^[4]

Que la posesión sea pacífica implica que no ha sido adquirida y no se mantenga mediante violencia, fuerza o intimidación.^[5]

Posesión pacífica (...) continúa en esa forma mientras no sea perturbada, en los hechos y en el derecho (...) la posesión deja de ser pacífica cuando judicialmente se requiere la desocupación.^[6]

La acción judicial promovida por el propietario de un bien que se pretende usucapir y dirigida a recuperar el mismo, dentro del plazo que la ley material establece para la prescripción adquisitiva de dominio, hace que la posesión ejercida no sea pacífica, como consecuencia de la conducta del propietario que busca recuperar la posesión del bien.^[7]

La pacificidad (...) significa que la posesión de quien pretende ser declarado propietario por prescripción debe transcurrir sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás; (...) dicho precepto legal se vulnera cuando aparece de autos que la posesión ha sido cuestionada a través de algún proceso judicial que se haya instaurado en su contra y en el cual se discuta respecto del bien sub litis.

^[8]

Para el caso que nos ocupa, se prueba la existencia de más de un proceso judicial y administrativo cuestionando la supuesta pacificidad de la posesión. En efecto, el recurrente Justo Raúl Vásquez Valderrama acredita fehacientemente el haber perturbado constantemente la posesión de los predios a usucapir.

Lo extraño del caso es que aun con estos procesos, es decir, inclusive cuestionada la posesión pacífica, la Sala Superior declara fundada la usucapión, cuando es conocido que este requisito es de concurrencia obligatoria para poder amparar un pedido de prescripción adquisitiva de dominio.

Siguiendo tal senda, hay que entender que la posesión pacífica tiene que ser debidamente probada (*Vid.* Albaladejo 1994, 170), pues en caso contrario la demanda no podrá ser amparada, toda vez que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los

hechos que configuran su pretensión, tal y como lo manda el artículo 196° del código procesal civil.

Y aunque en sentido contrario se pueda alegar que la probanza de tal hecho es de suma imposibilidad, nos parece que sí existen modos de hacerlo. Por ejemplo, con documentación negativa de tramitación de procesos judiciales o de anotaciones registrales de procesos judiciales. Empero, en el peor de los casos, si se insistiese en que la posesión pacífica sería de imposible probanza, debiéndosela presumir (al mismo estilo de la buena fe), partiendo de la falsabilidad popperiana^[9] (Cfr. Popper 2004, 39 y ss.), bastará una sola muestra de no-pacificidad para derrumbar la hipótesis de la posesión sin perturbaciones. Es decir, si partimos de que toda posesión puede ser considerada como pacífica, solamente una muestra de que no la ha sido, terminará por hundir las pretensiones del accionante. Y ciertamente, para el caso que nos ocupa, el recurrente hace lo propio, pues acredita que ha venido perturbando la aparente posesión pacífica del demandante, razón por la cual, se destruye el supuesto de hecho exigido por la norma para poder conceder el bien en propiedad por prescripción adquisitiva de dominio al demandante.

4. LA RENUENCIA DE LA SALA SUPERIOR

A partir de la consideración quinta del fallo en estudio se puede percibir una suerte de exhortación hacia la Vocalía Superior por parte del Colegiado Supremo. De hecho, para los Magistrados Supremos la Sala Superior no ha diseñado su nuevo pronunciamiento conforme a la línea directriz trazada en la primera Ejecutoria emitida en este mismo proceso, donde se hizo hincapié en la pacificidad como requisito imprescindible y concurrente para la obtención de la propiedad por usucapión.

Así las cosas, llama poderosamente la atención que la Sala Superior, pese al mandato previo de la Corte Suprema, se desentienda de ello y emita nuevamente un fallo prescindiendo de las pautas edificadas por el Colegiado Supremo.

Esto lo decimos, por cuanto, se sabe que una sentencia es vinculante para todos los sujetos participantes del proceso, con mayor razón cuando se trata de una sentencia ejecutoriada, o sea le emitida por el más alto ente jurisdiccional para el caso concreto. Y como bien es sabido, los sujetos del proceso no solamente lo constituyen las partes litigantes, sino que también se involucra a cada uno de los jueces participantes en la causa (además de otros sujetos), como claramente se puede apreciar según lo normado a partir del artículo 48° del código procesal civil.

Luego, el mandato previo de la Ejecutoria emitida hacia el 25 de abril de 2007, también vinculaba, inconcusamente, a los Magistrados Superiores quienes quedaban condicionados -por decirlo de algún modo- al momento de la elaboración del nuevo fallo.

5. LA INCORRECTA EQUIPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 505° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 950° DEL CÓDIGO CIVIL

La Sala Superior insiste en su actitud refractaria sobre la base de un argumento poco tolerable. Según los Vocales Superiores desde que se ha admitido a trámite la demanda por usucapión cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 505° del código procesal civil, no sería posible entrar a verificar nuevamente el cumplimiento de tales requisitos, máxime si ello no ha sido materia de apelación por el demandado al inicio del proceso. La Sala Suprema responde a este postulado diciendo que de aceptar un raciocinio de tal naturaleza, se reduciría peligrosamente la facultad y el deber de todo Colegiado Superior de poder revisar la totalidad de una causa, con lo que se tornaría en inoperante la institución de la cosa juzgada.

Para nosotros, si bien la observación es certera, creemos que el asunto va un poco más allá.

Si aguzamos los sentidos, aparenta ser que los Magistrados Superiores intentan una suerte de equiparación entre los requisitos de admisibilidad con los de fundabilidad de una demanda. Dicho de modo más cristalino, el Colegiado cuestionado parece olvidar que el artículo 505° del código procesal civil se refiere únicamente a algunos requisitos adicionales que deben incluirse en la demanda. Mejor dicho, estos requisitos deben ir anexados además de los instituidos por los artículos 424° y 425° del código instrumental. Y si se recuerda bien en el inciso 10 del artículo 424°, así como en el inciso 5 del

artículo 425° se exige la presentación de los medios de prueba que acrediten la pretensión, pues en caso contrario la demanda será declarada infundada, conforme lo manda el artículo 200° del citado código.

Entonces, consideramos que los Magistrados Superiores yerran seriamente al equiparar los componentes de una demanda que solo atañen a su admisibilidad con los que aluden a su fundabilidad, al punto que, si un sujeto no anexa los requisitos contenidos en el artículo 505° acotado, su demanda será inadmisibile, tal y como lo manda el artículo 426° inciso 2 del código instrumental, pues ellos son necesarios para favorecer luego el pronunciamiento sobre la correcta relación jurídico-procesal y, ulteriormente, sobre el fondo del asunto. Pero si un sujeto no anexa los medios de prueba suficientes que acrediten su pretensión, su demanda será admitida pero finalmente se la declarará infundada. Por ende, así como es desatinado confundir la admisibilidad de una demanda con su fundabilidad, igualmente es incoherente que se confundan los componentes de una demanda encaminados a alcanzar uno u otro objetivo.

Ahora bien, sabido es que el artículo 950° del código civil alude a las condicionantes sustanciales que hacen viable solicitar la propiedad vía usucapión. Así, por ejemplo, conforme al artículo citado se requiere la posesión como propietario durante 10 años (para la prescripción larga), pero de modo continuo, pacífico y público. Con lo dicho queda en claro que el demandante tiene que presentar las pruebas que acrediten:

- La posesión a título de propietario.
- La posesión ininterrumpida por 10 años (para la prescripción larga).
- La posesión pacífica del bien.
- La posesión pública del inmueble.

Todo lo dicho no quiere decir sino que el demandante en un caso de usucapión debe probar cuando menos certeramente estos cuatro aspectos.

Como contraparte, si se coteja lo dicho con los requisitos del artículo 505° del código procesal civil podemos ver que en este articulado se exige anexar lo siguiente:

- Indicación del tiempo de posesión, fecha y forma de adquisición, de la persona que tenga derechos inscritos, de los propietarios y de los colindantes.
- La descripción del bien.
- Los documentos que acrediten o la inscripción o la no-inscripción del bien.
- Las declaraciones testimoniales.

Con todo lo anotado vamos a hacer un pequeño parangón en el punto de coincidencias entre ambos artículos, a efectos de verificar si desde luego el cumplimiento de los imperativos del artículo 505° del código instrumental bastaría para cubrir las exigencias jurídico-materiales y, por ende, amparar una demanda de prescripción adquisitiva de dominio.

Para alcanzar tal norte partimos de los cuatro requisitos exigidos por el artículo 950° del código material como exigencias ineludibles y copulativas para poder amparar una pretensión usucapiva, cotejándolas con los imperativos instrumentales a anexarse a la demanda.

PARANGÓN ENTRE LOS REQUISITOS MATERIALES Y PROCESALES DE LA USUCAPIÓN

ART. 950° DEL CÓDIGO CIVIL	ART. 505° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Posesión <i>animus domini</i> ^[10]	Indicación de la forma de adquisición (inciso 1)
Continuidad	Indicación de la fecha de adquisición y del tiempo de posesión (inciso 1)
Pacificidad	
Publicidad	

	Indicación de sujetos con derechos sobre el bien (inciso 1)
	Indicación de colindantes (inciso 1)
	Documentos de identificación del bien (inciso 2)
	Documentos de inscripción o de no-inscripción del bien (inciso 3)
	Declaraciones testimoniales (inciso 4)

Aproximándonos a una suerte de interpretación de este cuadro, podemos ir aseverando que la posesión a título de propietario exigida por el artículo 950° tiene que probarse de modo contundente por cualquiera de los medios franquados por la ley, entre tanto el artículo 505° inciso 1 solamente exige indicar la forma de adquisición del bien; con lo que, ni siquiera hay una coincidencia absoluta entre ambos aspectos.

Lo dicho vale también para el caso de la continuidad en la posesión, cuya acreditación no concuerda plenamente con la exigencia de solo dar a conocer la fecha de adquisición y el tiempo de posesión.

En cuanto a la pacificidad y la publicidad en la posesión, ellas deberán ser corroboradas también por cualquier medio de prueba. Por ello, la indicación de algún sujeto con derechos sobre el inmueble, los documentos que prueben la inscripción o no-inscripción del bien, y las testimoniales -todo ello requerido por los incisos restantes del artículo 505°- no llegan a copar totalmente ambos imperativos de la posesión, aunque no es menos cierto que, claro está, favorecen una visión aproximativa sobre ellos.

En conclusión podemos asegurar que el cumplimiento de los requisitos impuestos por el artículo 505° del código adjetivo no basta para declarar fundada una pretensión de prescripción adquisitiva de dominio, toda vez que la posesión a título de propietario, continua, pacífica y pública debe quedar lapidariamente acreditada, rol que no es cumplido a cabalidad por las adiciones exigidas por el citado artículo 505°.

6. LA FUNCIÓN DIKELÓGICA DE LA CASACIÓN

Ingresando a otro asunto, en el recurso de Casación se denuncia la contravención a la seguridad jurídica, la unidad jurisdiccional, la congruencia procesal y la vinculación jurisdiccional.

Esto obedece, como ya vimos, a que en la Sentencia de Vista se han inobservado las pautas expresamente establecidas por la mismísima Corte Suprema en la Sentencia Casatoria previa emitida en el mismo proceso. Es decir, ya se anotó que este proceso había sido elevado a la Corte Suprema en una primera oportunidad, donde se emitió un fallo ordenando la emisión de una nueva sentencia a la Sala Superior de Cajamarca, pero teniendo en cuenta los lineamientos allí anotados. No obstante, en la última resolución emitida por el Colegiado cajamarquino se hizo caso omiso a las indicaciones hechas por la Magistratura Suprema.

Ante esto, como bien glosa el Supremo Colegiado, se resalta que por mandato del artículo 384° del código procesal civil, el recurso de Casación se encamina a las finalidades nomofiláctica y uniformizadora del derecho, consistiendo la primera en la correcta aplicación e interpretación unívoca del derecho objetivo, y la segunda, en la unificación de los criterios jurisprudenciales.

No obstante, se resalta, además, a la función dikelógica, que no es otra cosa que la labor encaminada a la búsqueda de la justicia al caso concreto sometido a evaluación. Con ella se pretende disminuir el divorcio existente entre la fría regulación estatuida por las normas jurídicas, y la justicia, situación constante cuya presencia se torna en ininteligible para los justiciables comunes.

Con esto los Magistrados Supremos insisten en que cuando emiten su primera Ejecutoria imponiendo a la Sala Superior la emisión de una nueva sentencia, ya se ha evaluado adecuadamente el caso en particular y se lo ha encauzado debidamente para la consecución de estas tres finalidades, incluyendo, evidentemente, la búsqueda de la justicia al caso concreto.

7. LA ACTIVIDAD CORRECTORA DE LA CORTE SUPREMA

La Magistratura Suprema es categórica en proclamar que las funciones nomofiláctica y uniformizadora de origen francés e italiano, no son las únicas que rigen nuestro sistema judicial, puesto que, por indudable influencia hispana, la apreciación de la prueba no puede quedar totalmente fuera del alcance del control casatorio. O sea, según este fallo, al resolver un recurso de Casación, la Corte Suprema no puede, forzosamente, prescindir de los medios de prueba obrantes en el expediente, ya que la función dikelógica le exige la emisión de un veredicto justo para el caso en concreto.

Ello explica por qué ante ciertas causas, excepcionalmente un Colegiado Supremo estaría en posibilidad de revisar la razonabilidad de la apreciación de la prueba. Mas ello no implica, en estricto, la aparición de una tercera instancia, pues los jueces de grado, en puridad, siguen siendo enteramente autónomos en la actividad judicial probatoria.

Pero si bien existe una autonomía en la actividad probatoria, la Corte Suprema, extraordinariamente, en sede casatoria podría ejercer una actividad correctora cuando las instancias de mérito, al solucionar el caso concreto, se han apoyado en inadmisibles resultados probatorios que entrañan una arbitrariedad manifiesta al momento de revisar los hechos, tal y como parece presentarse en el presente caso, pues es tangible que la posesión del inmueble sub litis no ha sido pacífica, desde que ella ha sido cuestionada vía sendos procesos.

Esta actividad correctora a la que se alude se encamina a cuidar la exacta aplicación del derecho, al revisar indirectamente los hechos, lo cual nos conduce al extremo de la evaluación de la motivación de la sentencia como un campo autorizado para la apreciación casatoria. O sea, al evaluar la correcta valoración de los medios de prueba, en realidad se está preservando la exacta aplicación del derecho, lo cual no puede ser materia de cuestionamiento, toda vez que ello forma parte de la motivación del fallo, aspecto que sí es viable de ser revisado en sede casatoria. Ergo, la Corte Suprema sí estaría facultada para el ejercicio de esta actividad correctora, máxime si nos encontramos en un sistema influido por el pensamiento jurídico hispano.

8. LA CONSTRUCCIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y SU UNIDAD

Lo dicho anteriormente puede ser acentuado cuando recordamos la composición de la jurisdicción. Como bien se sabe la jurisdicción se constituye en una potestad consistente en un poder jurídico de mandar supra partes determinando a quién corresponde el derecho o la razón en una litis sometida a evaluación.

En nuestro sistema judicial la jurisdicción es monopolio –salvo algunas puntuales excepciones- del poder judicial, y ella se concentra en el más alto órgano que, para este caso, lo constituye la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto quiere decir que el ente que cuenta con el más alto rango en lo referente a jurisdicción judicial es la Corte Suprema.

Esta jurisdicción centralizada en este organismo, por razones pragmáticas y utilitarias se deriva –si cabe el término- a las Cortes Superiores, quienes tendrán la más alta potestad dentro de sus ámbitos respectivos, pero siempre por debajo del ente que concentra el poder jurídico máximo como es la Corte Suprema. Del mismo modo y sucesivamente se pasa a los Juzgados Especializados y a los de Paz Letrados, de manera que es sencillo captar que todos ellos tienen una jurisdicción pero, de uno u otro modo, sometida a la de su superior jerárquico.

Y justamente cuando un litigante no está conforme con el fallo de un magistrado de grado, puede recurrir a que el superior termine con esa “desconcentración de la jurisdicción” reevaluando el caso y re-aglutinando tal poder derivado entre todos sus subordinados jerárquicamente, según la potestad conferida por la Constitución. Es decir, cuando alguien cuestiona una resolución judicial pidiendo el reexamen por el superior inmediato, lo que está haciendo es aniquilar la derivación o dispersión de la jurisdicción entre los inferiores, solicitando con su petición que se re-concentre la jurisdicción en el inmediato superior.

La Casación no tiene más efecto que el detallado. Con ella se pretende agrupar la jurisdicción en el más alto y puro órgano pasible de ejercer la jurisdicción en su máximo grado, como es la resolución de una Corte Suprema. Lo dicho explica también por qué no todas las causas son susceptibles de llegar donde esta sede.

Y aunque en estricto y regularmente la apreciación de una prueba está fuera del ámbito casatorio, con esta suerte de re-concentración de la jurisdicción, cuando se verifique la formación de una resolución carente de bases aceptables según los mandatos normativos que rigen la valoración de las pruebas, una Sentencia en Casación podría, eventualmente, ingresar a evaluar tal terreno.

En definitiva, todo lo dicho se encamina primordialmente a hacer recordar que al interior del Poder Judicial existe una jerarquización funcional que es necesario acatar.

9. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿PARA QUÉ LA EMISIÓN DE UN NUEVO FALLO?

Ahora bien, si ha quedado corroborado fehacientemente que el resultado de la Sala Superior se apoya en resultados probatorios arbitrarios, no es de tan fácil entendimiento la reiterada orden de emisión de un nuevo fallo a cargo de la Corte Superior. Es decir, si ya la Sala Superior emitió una sentencia desatendiendo las directrices ordenadas por el Colegiado Supremo, por qué motivo reenviarle el caso para la dación de una nueva resolución.

Como puede intuirse, tal accionar puede conllevar al mismo riesgo de una nueva resolución renuente al reciente mandato supremo, máxime si se remembra que los Magistrados Superiores cuestionan, en una actitud claramente remisa, que la Vocalía Suprema les esté mandando emitir un veredicto en cierta dirección.

Entonces, si en más de una oportunidad la Corte Suprema en sede casatoria ha actuado como instancia, es difícil entender los motivos por los cuales se ordena la emisión de un nuevo fallo que no hará más que prolongar excesivamente esta situación que a todas luces cuenta con una solución diáfana, perjudicando hasta irrazonablemente a los justiciables; con mayor razón si en la resolución bajo examen no existe ningún tipo de apercibimiento contra los Vocales Superiores.

10. LISTA DE REFERENCIAS

- Albaladejo, Manuel. 1994. *Derecho Civil III - Derecho de bienes - Parte general y derecho de propiedad*. 8ª. Vol. I. Barcelona: José María Bosch Editor S. A.
- Arean, Beatriz. 1994. *Curso de Derechos Reales - Privilegios y derecho de retención*. 3ª. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot
- Berastain Quevedo, Claudio. 2003 *Prescripción adquisitiva*. Vol. V, de *Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas*, 313-327. Lima: Gaceta Jurídica Editores
- De Ruggiero, Roberto. 1915. *Instituciones de Derecho Civil - Introducción y parte general - Derecho de las personas, derechos reales y posesión*. Traducido por Ramón Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro. Vol. I. 2 vols. Madrid: Instituto Editorial Reus
- Diez-Picazo, Luis. 1995. *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial - Las relaciones jurídico-reales - El registro de la propiedad - La posesión*. Vol. 3º. 3 vols. Madrid: Editorial Civitas.
- Jurista Editores EIRL. 2008. *Código Civil*. Lima: Jurista Editores EIRL
- Mazeaud, Henri, León Mazeaud, y Jean Mazeaud. 1960 *Lecciones de Derecho Civil - Derechos reales principales: El derecho de propiedad y sus desmembraciones*. Traducido por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Vols. IV - Parte Segunda. 4 vols. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América
- Planiol, Marcelo, y Jorge Ripert. 1946. *Tratado Práctico de Derecho Civil Francés - Los bienes*. Traducido por Eduardo Le Riverend Brusone y Mario Díaz Cruz. Vol. III. 14 vols. La Habana: Editorial Cultural S. A.
- Popper, Karl Raimund. 2004. *La lógica de la investigación científica*. 14ª reimpresión. Madrid: Editorial Tecnos
- Ramírez Cruz, Eugenio María. 2004. *Tratado de Derecho Reales - Propiedad - Copropiedad*. 2ª. Vol. II. 3 vols. Lima: Editorial Rodhas
- Tantaleán Odar, Reynaldo Mario. 2006. «Breve tratamiento legislativo-comparado de la prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles.» *Normas Legales – Análisis Jurídico* (Editora Normas Legales) 365 (Octubre): 121-130.

Vega Mere, Yuri. 2001. *Código Civil*. Lima: Editora Jurídica Grijley

11. ANEXO

El Peruano
jueves 30 de octubre de 2008

CASACIÓN

23209

de ley; y **MANDARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos contra la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores- CONASEV, sobre impugnación de resolución administrativa; **señor Vocal Ponente FERREIRA VILDOZOLA; y los devolvieron.**- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, GAZZOLO VILLATA, PACHAS ÁVALOS, FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA **C-266769-14**

CAS. N° 742-2008 CUSCO. Lima, cinco de mayo del dos mil ocho.- **VISTOS;** y **CONSIDERANDO: Primero.**- Que, el recurso de casación interpuesto a fojas quinientos noventa y ocho por don Ruffo Hermógenes Gaona Cisneros reúne los requisitos de forma que establece el artículo 387 del Código Procesal Civil, para su admisibilidad. **Segundo.**- Que, respecto a los requisitos de fondo, el recurrente invoca las causales contenidas en los incisos 1° y 2° del artículo 386 del citado Código Procesal Civil, esto es la aplicación indebida y la inaplicación de una norma de derecho material. **Tercero.**- Que, en cuanto a la primera causal denunciada refiere: **a)** Que, la invocación del artículo 1996 inciso 3° del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro que realiza la Sala al declarar fundada la excepción de prescripción es impertinente porque tal figura jurídica no le beneficia; **b)** Que, no cabe invocar los artículos 438 y 439 del Código Procesal Civil por cuanto la institución de la prescripción es un tema de derecho sustantivo y no de derecho adjetivo; y **c)** Que, se ha aplicado indebidamente el artículo 765 del Código Civil de mil novecientos treinta y seis a hechos que no son regulados por ésta, pues la Sala considera que sus medias hermanas Felicitas y Alicia Evarista Fernández Cisneros en representación de su madre doña María Concepción Cisneros Silva pueden ser declaradas herederas del padre del impugnante don Ruperto Gaona Zegarra al asistirles un derecho sucesorio; no teniéndose en cuenta que sus medias hermanas no pueden representar a su madre en derechos sucesorios, pues estarían pidiendo la herencia de su padrastro quien no es su ascendiente y en invocación del artículo 765 del Código Civil derogado carecen de legitimidad para obrar en cuanto se refiere a los bienes dejados por su padre. Que, los acápites "a" y "c" resultan manifiestamente improcedentes, pues se advierte que el impugnante además de no haber señalado como debe ser la debida aplicación de la norma, pretende que se haga una nueva apreciación de los hechos, así como la revaloración de los medios probatorios, lo cual no es permisible en sede casatoria y respecto del acápite "b" se tiene que al haberse denunciado una norma de derecho procesal, la misma deviene en improcedente pues esta causal solo esta destinada para normas de derecho material. **Cuarto.**- Que, igualmente la segunda causal denunciada deviene en manifiestamente improcedente pues si bien se ha invocado la inaplicación de una norma de derecho material, no ha precisado en forma clara cual es la norma que debió aplicarse al caso de autos. **Quinto.**- Que, siendo así al no haberse satisfecho las exigencias de fondo contenidas en los numerales 2.1 y 2.2 del inciso 2° del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurso propuesto debe ser desestimado, tanto mas si se tiene en cuenta que el impugnante ha formulado su recurso de manera imprecisa y ambigua, haciendo mención a la aplicación del Código Civil de mil novecientos treinta y seis y el de mil novecientos ochenta y cuatro, sin concluir en forma clara en cual de las dos legislaciones ampara su derecho, siendo así y de conformidad con la facultad conferida por el artículo 392 de la norma procesal antes indicada; declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto a fojas quinientos noventa y ocho por don Ruffo Hermógenes Gaona Cisneros, contra la resolución de vista de fojas quinientos sesenta y siete, su fecha tres de diciembre del dos mil siete; **CONDENARON** al recurrente al pago de la multa de tres unidades de referencia procesal, así como de las costas y costos del recurso; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en los seguidos contra doña Felicitas Fernández de Araoz, doña Alicia Evarista Fernández Cisneros de Dolmos y otros, sobre Petición de Herencia y otros; **Ponente GazzoLo Villata,** y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, GAZZOLO VILLATA, PACHAS ÁVALOS, FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA **C-266769-15**

CAS. N° 75-2008 CAJAMARCA. Lima, seis de mayo del dos mil ocho.- **LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; VISTOS;** con los acompañados; con lo expuesto en el dictamen fiscal; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Rodríguez Mendoza, Estrella Cama, Pachas Ávalos, Ferreira Vildozola y Salas Medina; se emite la siguiente sentencia: **1.- MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas setecientos noventa y tres por don Justo Raúl Vásquez Valderrama, contra la sentencia de vista de fojas setecientos setenta y nueve, su fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete; que revocando la sentencia apelada de fojas quinientos cuarenta y nueve, su fecha dos de octubre del dos mil tres, que declara infundada la demanda, la reforma declarándola fundada; en consecuencia declara a don Germán Ramiro Romero Llanos propietario por prescripción adquisitiva de dominio de las parcelas denominadas "Los Sauces I" de nueve hectáreas con cuatro mil seiscientos metros cuadrados de unidad catastral 24670,

y parcela "Los Sauces II" de dos mil doscientos metros cuadrados con código de predio número 7-7759210, respectivamente. **2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:** Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha tres de marzo del dos mil ocho, declaró procedente el recurso casatorio, por las causales contenidas en los incisos 1 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil sobre: a) interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil dado que, según refiere el impugnante, el requisito de posesión pacífica, implica no ser afectado por acciones administrativas y/o judiciales que cuestionen su derecho de posesión y/o el origen de dicho derecho y en autos se acreditó la existencia de procesos judiciales y administrativos que han sido interpuestos por el recurrente como vía de cuestionamiento al derecho de posesión del actor; añade que, la Corte Suprema en este mismo proceso ha determinado que el cuestionamiento del poseedor usucapiente implica todo tipo de acción judicial y/o administrativa ejercida por el propietario afectado de manera directa o indirecta; b) contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso dado que la resolución de vista contraviene los principios de seguridad jurídica y unidad jurisdiccional, consagrados en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, así como el principio de congruencia procesal puesto que no respeta los principios de vinculación, unidad jurisdiccional y seguridad jurídicas que exige una sentencia de casación y que ha inobservado las pautas expresamente establecidas por la Corte Suprema en la sentencia casatoria expedida en este mismo proceso, en la que se ordenó a la Sala Superior, emitir nuevo fallo conforme a los criterios expuestos en la referida sentencia, agrega que esta Corte reconoció que la existencia de un proceso judicial afectaba la posesión pacífica del demandante y que finalmente acarrea la improcedencia de la demanda, por lo que, las decisiones contenidas en el fallo afectan el principio de congruencia que invalida el proceso. **3.- CONSIDERANDO: Primero:** Que, dados los efectos nulificantes de la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, en caso de configurarse, corresponde empezar el análisis de fondo del recurso, a partir de dicha causal; y de ser el caso de no ampararse, analizar la causal inidoneidad igualmente denunciada. **Segundo:** Que, conforme fluye de la presente demanda de fojas sesenta y dos, el accionante interpone demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio a fin de que se le declare propietario respecto de las parcelas de terreno denominadas "Los Sauces I" de nueve hectáreas con cuatro mil seiscientos metros cuadrados y los "Sauces II" de dos mil doscientos metros cuadrados que forman parte del predio de mayor extensión denominado "El Alamo", del distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca. **Tercero:** Que, habiéndose admitido a trámite la demanda y llevado a cabo la audiencia de saneamiento y conciliación, fijado los puntos controvertidos y audiencia de pruebas respectivamente, por resolución de fecha dos de octubre del dos mil dos, obrante a fojas quinientos cuarenta y nueve se expide sentencia en primera instancia que declara infundada la demanda; que al ser elevados los autos en apelación dicho pronunciamiento fue revocado por la Sala de mérito mediante sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil cinco, de fojas seiscientos noventa que reformándola declara fundada la demanda incoada. **Cuarto:** Que, habiéndose recurrido en casación, ésta Suprema Sala mediante ejecutoria suprema de fecha veinticinco de abril del dos mil siete, de fojas setecientos treinta y cuatro declara fundado el recurso de casación, declarando nula la sentencia de vista precitada y ordenando a la Sala Superior expida nueva resolución conforme a los fundamentos que allí se exponen, que al ser devueltos los autos, la Sala de mérito mediante resolución de fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete, de fojas setecientos setenta y nueve aquí recurrida, revoca la sentencia de primera instancia y reformándola declara fundada la demanda. **Quinto:** Que, este Supremo Colegiado, entiendo por las razones que a continuación se exponen que la Sala Superior no ha diseñado su pronunciamiento conforme a la línea directriz trazada por este Supremo Colegiado en su ejecutoria suprema de fecha veinticinco de abril del dos mil siete, en cuanto se refiere al presupuesto de pacificidad como requisito imprescindible y concurrente para la obtención de la propiedad por prescripción adquisitiva. **Sexto:** Que, el artículo 384 del Código Procesal Civil, reconoce que el recurso de casación persigue como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación unívoca del derecho objetivo (finalidad nomofáctica) y la unificación de los criterios jurisprudenciales por la Corte Suprema de Justicia (finalidad uniformizadora), no obstante, la doctrina contemporánea también le atribuye una finalidad denominada dilogológica que se encuentra orientada a la búsqueda de la justicia al caso concreto. **Séptimo:** Que, a la luz de dicha norma, el examen de toda causal, pero sobre todo la vinculada a vicios que supuestamente afectan el debido proceso, que de ser amparados invalidarían en forma total o parcial lo actuado y decidido por los órganos de instancia, debe efectuarse teniendo en cuenta el logro de tales finalidades y además la cautela del derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado como

principio y derecho de la función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que supone posibilitar la justicia al caso concreto. **Octavo:** Que, en efecto, desde la aparición en la doctrina francesa e italiana de los clásicos fines nomofláctico y uniformizador del recurso de casación, se han presentado diversas innovaciones en los ordenamientos jurídicos del mundo, por lo que hoy en día no es posible concebir una aplicación rigurosa de estos dos objetivos, sobre todo en sistemas jurídicos como el nuestro que sienta sus principios jurídicos en sólidas raíces hispánicas; en tal contexto, señala Hitters que al agregar al instituto de la casación la función dikelógica vinculada a la justicia del caso, resulta fácil advertir que la apreciación de la prueba no puede quedar totalmente fuera del alcance del control casatorio. **Noveno:** Que, por tal razón, la Corte Suprema puede en determinadas situaciones (cuando se fijan, por ejemplo, de manera equivocada los hechos por valoración equivocada de la prueba) revisar la razonabilidad de la apreciación de la prueba sin que por ello se constituya en una tercera instancia dado que debe quedar establecido que los jueces de grado son soberanos en la actividad judicial probatoria. **Décimo:** Que, en el caso de autos, conforme se aprecia de la resolución casatoria emitida por esta Suprema Sala con fecha veinticinco de abril del dos mil siete, por la que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandado don Justo Raúl Vásquez Valderrama, entre otros fundamentos se precisó que del expediente administrativo valorado por las instancias de mérito se aprecia que el recurrente ha perturbado constantemente la posesión del predio sub litis que alega tener el demandante, situación que haría presumir razonablemente que la posesión del usucapiente no sería pacífica en tanto requisito imprescindible junto al de posesión pública y continua que exige el artículo 950 del Código Civil para efectos de otorgar la propiedad de un determinado predio por prescripción adquisitiva. **Undécimo:** Que, en tal situación, no es que esta Suprema Sala se haya arrogado un derecho que no le corresponde pues conforme a lo precisado en los considerandos precedentes y siguiendo en este razonamiento a Morello³, la Corte Suprema en sede casatoria puede en contados casos ejercer una actividad correctora cuando las instancias de mérito al pretender buscar una solución jurídica al caso concreto se apoyan en insostenibles resultados probatorios que entrañan una arbitrariedad manifiesta al momento de revisar los hechos; de otro lado, no se trata tampoco que esta Suprema Sala haya realizado una nueva valoración de la prueba en su resolución casatoria de fecha veinticinco de abril del dos mil siete y que por consiguiente haya inducido a los Jueces de grado a impartir justicia de una determinada manera conforme alega de manera displicente la Sala de mérito, pues lo que se pretende conforme a la finalidad dikelógica del recurso de casación es, por un lado, que la Corte Suprema se encuentre a tono con las realidades y exigencias del derecho contemporáneo, dotando asimismo al recurso de un sentido práctico vinculado íntimamente a la defensa del *ius litigatoris* como finalidad última del proceso. **Duodécimo:** Que, por último, no escapa a criterio de esta Suprema Sala el razonamiento de la Sala de mérito cuando establece que habiéndose admitido a trámite la demanda de prescripción adquisitiva de dominio luego de subsanada la omisión de cumplimiento de algunos requisitos especiales que exige el artículo 505 del Código Procesal Civil, no resultaría nuevamente posible entrar a verificar el cumplimiento de tales requisitos al no haber sido objeto de apelación por el demandado; que dicha argumentación no se funda a derecho dado que con dicho proceder se reduciría peligrosamente la facultad y el deber de la Sala Superior como órgano revisor *in toto*, y excepcionalmente, de ser denunciada en sede casatoria, por lo que no operaría en modo alguno el instituto de la cosa juzgada, tal como erradamente se sostiene. **Décimo Tercero:** Que, por consiguiente, habiéndose incurrido en contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 2.1 del inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Civil corresponde declarar fundado el presente recurso, no resultando necesario analizar la causal por vicios in iudicando. **4.- RESOLUCIÓN: DECLARARON: FUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas setecientos noventa y tres por don Justo Raúl Vásquez Valderrama; en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fojas setecientos setenta y nueve, su fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete; **ORDENARON** que la Sala de mérito expida nueva resolución sobre la base de los considerandos precedentemente expuestos; y **MANDARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Germán Ramiro Romero Llanos, sobre prescripción adquisitiva de dominio; **señor Vocal Ponente FERREIRA VILDÓZOLA; y los desvalieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, PACHAS ÁVALOS, ESTRELLA CAMA, FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA**

³ Señala Hitters al respecto que la función dikelógica del recurso casatorio en relación al caso concreto resulta ser una función agregada por el antiguo modelo casatorio hispano denominada también "impuro", habiendo tenido incidencia en nuestro continente pues las raíces de nuestro ordenamiento jurídico provienen precisamente de la península ibérica; en tal contexto, refiere el citado autor bonaerense que la idea de jurisdiccionalidad que se advierte en el Tribunal Supremo Español, esto es, la de administrar justicia al caso, ha procurado dis-

tingirse del modelo francés e italiano. Véase Hitters, Juan Carlos. "Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación". Librería Editora Platense, Argentina. 2002. Pág. 440.

² Citando Hitters a una resolución del máximo Tribunal refiere: "la apreciación de la prueba queda normalmente detraída del ámbito de la casación, salvo cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan a la valoración de las probanzas". Hitters, Juan Carlos. Ob. cit. Pág. 451.

³ Señala Hitters citando a Morello que el Tribunal Supremo asume en determinadas circunstancias, una actividad correctora que apunta a cuidar la exacta aplicación del derecho (revisando indirectamente los hechos) pues la solución jurídica resultará errónea, si se apoya en resultados probatorios insostenibles. Por consiguiente se debe tener presente que a través de las figuras del absurdo y de la arbitrariedad el órgano de casación inspecciona en forma indirecta la motivación de la sentencia y se introduce en el entramado de los hechos. Véase Morello, Augusto Mario. "Los Recursos Extraordinarios y la Eficacia del Proceso". Volumen 2. Editorial Platense. 1985. pag. 616. Argentina. C-266769-16

CAS. N° 130-2008 LA LIBERTAD. Lima, seis de mayo del dos mil ocho.- **LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA**, con los acompañados; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; vista la causa en la fecha y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: **1.- MATERIA DEL RECURSO:** Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas seiscientos treintinueve, su fecha diecinueve de junio del dos mil siete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró nula e insubsistente la apelada de fecha seis de noviembre del dos mil seis, que declaró improcedente la demanda sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta y otros, interpuesta por don José Vicente de la Rosa Rosales, contra doña Griselda Esther de la Rosa Brachowicz, y otro. **2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:** Mediante resolución de fecha diez de marzo del año en curso, corriente a fojas cuarentidós del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por doña Griselda Esther de la Rosa Brachowicz, por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, denunciando que la resolución de vista infringe lo dispuesto en el artículo 178 del Código Procesal Civil, que establece que el plazo para interponer la demanda de cosa juzgada fraudulenta es de seis meses de ejecutada la sentencia cuestionada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, sino fuera ejecutable. Arguye, que dicho plazo no ha sido tomado en cuenta al declarar nula e insubsistente la apelada y ordenar que se expida un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la litis, lo que vulnera la institución jurídica de la caducidad. Agrega, que la Sala Superior extiende el plazo de interposición de la demanda, cuando señala que debe computarse desde la fecha de la inscripción registral de la escritura pública de compra venta, precisando que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 2012 del Código Civil, para resolver los plazos de caducidad. Añade, que el plazo de caducidad debe computarse desde el día en que se otorgó la referida escritura pública, esto es, el día tres de octubre del dos mil uno. **3.- CONSIDERANDO: Primero:** El derecho a un debido proceso constituye una garantía establecida en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, cuya vulneración es sancionada de ordinario con la nulidad procesal, configurándose cuando no se ha respetado el derecho de las partes de acudir al órgano jurisdiccional en procura de tutela efectiva, cuando se transgrede el derecho de defensa de las partes, el de ser oídos, de producir prueba, de formular los medios impugnatorios y de obtener una sentencia motivada en hechos y en derecho con sujeción a los actuados, entre otros. **Segundo:** La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, prevista en el artículo 178 del Código Procesal Civil, persigue anular una sentencia de mérito, que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, expedida mediante vicios sustanciales causados por dolo, fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso y que en consecuencia, no refleja la verdadera voluntad del ordenamiento jurídico para el caso; su finalidad es distinta de la de aquella que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión o nulificación y, ni tampoco es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, ni un nuevo proceso sobre los mismos derechos. **Tercero:** En el presente proceso, el juez por sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil seis declaró improcedente la demanda, por considerar que la sentencia del proceso de otorgamiento de escritura pública, se ejecutó finalmente con fecha tres de octubre del dos mil uno, con la escritura pública otorgada por el Notario Público, doctor Carlos Cieza Urrelo y, por tanto, desde esa fecha debe computarse el plazo previsto en el artículo 178 del Código Procesal Civil, siendo que a la fecha de interposición de la demanda ocurrido el día dos de julio del dos mil cuatro, venció dicho plazo perentorio. Por su parte, la resolución de vista de fecha diecinueve de junio del dos mil siete, declaró nula e insubsistente la apelada, ordenando emitir nuevo pronunciamiento por considerar

NOTAS:

[1]

Cfr. Tantaleán Odar 2006.

- [2] Hay que resaltar en esta parte que la posesión pacífica se mantiene para el que defiende por la fuerza la posesión que otro trata de arrebatarse, siempre que este último actúe como si fuera propietario, pues, evidentemente, está facultado para defender su derecho (*Vid.* Albaladejo 1994,185).
- [3] Contrariamente a lo dicho y de modo sumamente extraño se ha dicho que la presencia de procesos judiciales no puede afectar la posesión pacífica pues los procesos serían la forma más pacífica de resolver los conflictos (Cfr. Berastain Quevedo 2003, 320). Intentando aproximarnos al pensamiento del autor creemos que lo último solamente se podría aceptar si se concibe al proceso judicial como una fórmula “institucionalizada” para solucionar conflictos o, si se prefiere “racional”, por decirlo de un modo más elocuente. Sin embargo, para este rubro queda claro que el entablar un proceso en contra de otro ocasiona que los involucrados, efectivamente, se inmiscuyan en un litigio, por lo que el requisito de la pacificidad en la posesión se ve notablemente discutido.
- [4] Expediente N° 78-96-Huánuco en Berastain Quevedo 2003, 325.
- [5] Casación 887-99-Santa del 21 de noviembre de 1999 en Jurista Editores EIRL 2008, 241.
- [6] Casación N° 2092-99-Lambayeque del 18 de junio de 1999 en Vega Mere 2001, 411.
- [7] Casación N° 1371-2000-Tacna del 17 de septiembre de 2000 en Jurista Editores EIRL 2008, 240.
- [8] Casación N° 1298-01-Ucayali del 02 de junio de 2002 en Jurista Editores EIRL 2008, 240.
- [9] En pocas palabras la falsabilidad de Popper consiste en tener como temporalmente cierta una afirmación en tanto no acontezca un evento que lo contradiga. En tal sentido, bastará un solo acontecimiento negativo para derribar la postura inicial.
- [10] Los profesores Mazeaud (1960, 196) agregan que la posesión, además del *animus domini* exige el *corpus*;no obstante, nuestra regulación permite que el *corpus* pueda ser detentado por un tercero, siempre y cuando se reconozca en el poseedor primigenio la cualidad de ejercer un poder de hecho a título de propietario.

* Magíster en Derecho Civil y Comercial. Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, Privada Antonio Guillermo Urrelo y Privada del Norte. Conciliador Extrajudicial y Árbitro.

yerioma@hotmail.com o yerioma@gmail.com

